

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA AXLOQIY TARBIYA TIZIMINING YOSHLARDA MILLIY VA MADANIY QADRIYATLARGA SODIQLIKNI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI

QURBONOV SHERZODJON SHUXRATOVICH

Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlat instituti mustaqil izlanuvchisi
Email: sherzodjonurbonov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17275945>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kun yoshlari o'zining kimligini anglash jarayonida qadriyatlar va ma'naviy yo'nalishlarga tayanadi, chunki ular shaxsiy identitetning poydevorini tashkil etadi. Axborot asrining globallashuvi, raqamli texnologiyalarning hayotimizning barcha qatlamlariga chuqur singib borayotgani inson tafakkurining shakllanishi, ruhiy barqarorligi va ma'naviy-axloqiy mezonlariga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada xalqaro ilmiy yondashuvlar hamda milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirish bilan bog'liq tajriba va milliy qadriyatlar uyg'unligi mexanizmlari tahlili bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Epistemologik tranzit, madaniy transformatsiyalar, ijtimoiy maydon, ma'naviy jarayonlar, shaxsiy identitet, ijtimoiy texnologiyalar, axloqiy tarbiya tizimi.

РОЛЬ СИСТЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ НАЦИОНАЛЬНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается, как современная молодежь в процессе осознания своей идентичности опирается на ценности и духовные ориентиры, поскольку именно они формируют фундамент личной идентичности. Глобализация информационной эпохи и глубокая интеграция цифровых технологий во все слои жизни оказывает значительное влияние на формирование мышления человека, его духовную устойчивость и нравственно-этические ориентиры. В статье представлен анализ международных научных подходов, а также механизмов гармонизации национальных ценностей с международным опытом в контексте формирования приверженности культурным и духовным традициям.

Ключевые слова: Эпистемологический транзит, культурные трансформации, социальное пространство, духовные процессы, личностная идентичность, социальные технологии, система нравственного воспитания.

THE ROLE OF THE MORAL EDUCATION SYSTEM IN FOSTERING YOUTH LOYALTY TO NATIONAL AND CULTURAL VALUES IN THE INFORMATION SOCIETY

Abstract: This article examines how contemporary youth rely on values and spiritual orientations in the process of self-identification, as these elements form the foundation of personal identity. The globalization of the information age and the deep integration of digital technologies into all layers of society have a significant impact on the formation of human thinking, psychological stability, and moral-ethical standards. The article presents an analysis

of international scholarly approaches, along with mechanisms for integrating national and cultural values to foster loyalty to cultural identity. Special attention is given to the harmonization of global experience with national traditions.

Keywords: Epistemological transit, cultural transformations, social space, spiritual processes, personal identity, social technologies, moral education system.

KIRISH

Axloqiy tarbiya tizimi – bu nafaqat inson shaxsini shakllantiruvchi, balki uni jamiyatga moslashtiruvchi murakkab ijtimoiy-ma’naviy hodisa sifatida qaraladi. Uning asosini inson ongiga milliy va madaniy qadriyatlarni singdirish, ijtimoiy faollikni rag’batlantirish hamda ma’naviy immunitetni kuchaytirishga xizmat qiluvchi tizimli va maqsadli ta’sirlar tashkil etadi. Bugungi kunda bu tizim axborot-kommunikatsiya vositalari, virtual makon va zamonaviy texnologiyalar bilan uzviy bog’langan holda, shaxsni shakllantirishda ilg’or konsepsiyalar bilan boyitilmoqda. Shu bois, axloqiy tarbiya tizimini tahlil etishda uni ma’naviy jarayonlar va texnologiyalar kontekstida o’rganish ilmiy-ijodiy zarurat sifatida namoyon bo’ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Axborotlashgan jamiyatda axloqiy tarbiya tizimining yoshlarda milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirishdagi o’rni keng o’rganilgan. A. Tursunov qadriyatni millat xotirasi, tarixiy shakllangan ruhiy-axloqiy me’yorlar tizimi sifatida talqin etadi. A. Turg’unov esa bugungi yoshlar mediamadaniyatini ularning ijtimoiy ongini shakllantiruvchi muhim omil sifatida baholaydi. Shuningdek, M. Toshboboyev, F. Usmonov, D. Kalondarova, John Dewey, Clifford Geertz va Paulo Freirelarning konsepsiyalari ham atroflicha tahlil qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ishda kuzatish, adabiyotlarni o’rganish, ma’muriy-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, taqqoslash, ilmiy bilish va vorisilik kabi metodlardan foydalanildi. Axborot tizimi orqali yoshlarga singdirilayotgan axloqiy-ijtimoiy model va tasavvurlar ularning ijtimoiy pozitsiyasini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yana bir muhim jihat – ma’naviy jarayonlarning axloqiy tarbiya tizimida texnologik vosita sifatida namoyon bo’lishidir.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Milliy va madaniy qadriyatlar insonning axloqiy ongida ruhiy mezon, axloqiy tafakkurda esa tamoyil sifatida mavjud bo’ladi. A. Tursunov bu borada shunday yozadi: “Qadriyat – millatning xotirasi, tarixiy shakllangan ruhiy-axloqiy me’yorlar tizimidir. U yo’qolsa, millat o’zligidan ayriladi” [1, 64].

Aynan shu jihat axloqiy tarbiyani oddiy ko’nikmalar emas, balki uzluksiz shakllanuvchi ma’naviy-tarbiyaviy dinamik muhit deb baholashga asos bo’ladi. Mazkur muhitda yoshlar o’zini topadi, o’zligini anglaydi va jamiyatda faol pozitsiyani egallaydi. Shu bilan birga, jamiyatda yuzaga kelayotgan madaniy transformatsiyalar fonida axloqiy tarbiyaning ma’naviy texnologiyalar bilan uyg’unligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Turg’unov Azim quyidagicha ta’kidlaydi: “Bugungi yoshlar mediamadaniyati ularning ijtimoiy ongini shakllantiruvchi muhim omilga aylangan. Axborot-kommunikatsiya vositalari esa bu jarayonda bevosita tarbiya texnologiyasiga aylanmoqda” [2, 48]. Ushbu fikr shuni ko’rsatadiki, axloqiy tarbiya nafaqat an’anaviy ma’naviy normalarga, balki yangi ijtimoiy kommunikativ platformalarga ham tayanuvi zarur. Axborot tizimi orqali yoshlar ongiga

singdirilayotgan axloqiy-ijtimoiy model va tasavvurlar ularning ijtimoiy pozitsiyasini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yana bir muhim jihat – bu ma’naviy jarayonlarning axloqiy tarbiya tizimida texnologik vosita sifatida namoyon bo’lishidir. Toshboboyev Maksud buni “epistemologik tranzit” deb ataydi va quyidagicha izohlaydi: “Bugungi kunda inson axloqiy dunyoqarashi sun’iy intellekt vositalari orqali shakllanish bosqichiga kirdi. Bu esa tarbiya jarayoniga ongli algoritmlar orqali aralashuv davrini boshlab berdi” [3, 52]. Ushbu yondashuv axloqiy tarbiyani raqamli ma’naviyat bilan integratsiyalash zaruriyatini ochib beradi. Ma’naviy mexanizmlar esa bu jarayonda insonni faqat ma’lumotlar emas, balki qadriyatlar asosida ongli tanlov qilishga yo’naltiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Axloqiy tarbiyaning ijtimoiy faollik bilan uyg’unligi masalasida Usmonov Farhod alohida to’xtaladi. Uning fikricha, “Axborot erkinligi – bu nafaqat siyosiy huquq, balki yoshlarni ijtimoiy harakatlarga undovchi ma’naviy zamin” [4, 43]. Darhaqiqat, ma’naviy mexanizmlar orqali yoshlarni ongli ijtimoiy subyektga aylantirish, ularni mas’uliyatli qarorlar qabul qilishga tayyorlash – bugungi axloqiy tarbiya tizimining muhim strategik vazifasidir.

Ijtimoiy faollik bu jarayonda faqat tashqi harakat emas, balki maqsadga yo’naltirilgan va axloqiy jihatdan asoslangan faoliyat shaklida namoyon bo’ladi. Axloqiy tarbiya tizimining ijtimoiy-falsafiy tahlilida yana bir diqqatga sazovor jihat shundaki, u nafaqat mavjud qadriyatlarni saqlash, balki ularni yangilash va zamonaviy kontekstda qayta talqin qilish zaruratini ham yuzaga keltiradi. Kalondarova Dono bu borada shunday deydi: “Axborotlashgan jamiyatda qadriyatlar shunchaki saqlanmaydi, balki qayta formatlanadi. Ularning ijtimoiy identifikatsiya vositasi sifatidagi roli yangicha shakl oladi” [5, 40].

Shu bois, axloqiy tarbiya tizimi doimiy yangilanishga qodir, refleksiv va strategik muvofiqlashtirishni talab etuvchi jarayon sifatida namoyon bo’ladi. U milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirishda, yoshlarni ijtimoiy faollikka undashda hamda zamonaviy kommunikatsion texnologiyalar orqali ularning ma’naviy ongini kuchaytirishda fundamental ahamiyat kasb etadi. Natijada, bu tizim globallashuv davrida innovatsion ma’naviy jarayon va texnologiyalar bilan uyg’unlashgan holda rivojlanib, yosh avlodda nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy-ma’naviy javobgarlik hissini ham shakllantiradi.

Axloqiy tarbiya tizimi shaxsning ma’naviy dunyosini shakllantirishda, milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlikni mustahkamlashda hamda yoshlarni ijtimoiy faollikka undashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon nafaqat an’anaviy ma’naviy qadriyatlarning meros sifatida avloddan-avlodga o’tishi, balki ularni zamonaviy axborot oqimlari va ijtimoiy transformatsiyalar sharoitida qayta talqin qilish va texnologiyalar orqali samarali uzatish mexanizmlarini o’z ichiga oladi. John Dewey ta’kidlaganidek, “tarbiya – bu jamiyatning o’zini qayta tiklash jarayoni bo’lib, unda qadriyatlar va tajribalar yosh avlodga ongli ravishda yetkaziladi” [6, 87]. Deweyning bu fikri axloqiy tarbiyaning faqatgina ma’lum qoidalarga amal qilish emas, balki yoshlarni ijtimoiy hamkorlik va faol fuqarolik mas’uliyatiga tayyorlash jarayoni ekanini ko’rsatadi.

Milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirish masalasida Clifford Geertzning qarashlari muhim o’rin tutadi. U “madaniyat insonning dunyoni idrok etish ramziy tizimidir, u orqali odamlar o’z hayotiga ma’no beradi” deya qayd etadi [7, 45]. Demak, axloqiy tarbiya tizimi yoshlarni madaniy kodlarni anglashga, ularni ongli ravishda qabul qilishga undashi

lozim. Aks holda, ma'naviy bo'shliq paydo bo'lib, bu yoshlarning ijtimoiy beqarorlikka, madaniy assimilyatsiyaga yoki iste'molchilikka berilishiga olib kelishi mumkin. Shu ma'noda, tarbiya jarayoni faqatgina nazariy targ'ibot emas, balki amaliy faoliyat orqali qadriyatlarni anglatish va hayotiy tajribaga singdirish texnologiyasidir.

Yoshlarni ijtimoiy faollikka undashda Paulo Freire ilgari surgan "ozodlovchi pedagogika" konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Unga ko'ra, "insonning tarbiyaviy jarayondagi faol ishtiroki uni faqat bilim oluvchi emas, balki dunyoni o'zgartiruvchi subyekt sifatida shakllantiradi" [8, 81]. Ushbu yondashuv axloqiy tarbiya tizimida yoshlarni passiv bilim oluvchilar emas, balki faol ijtimoiy harakat ishtirokchilari sifatida tarbiyalash zarurligini ko'rsatadi. Bunday yondashuv ma'naviy jarayonlar va texnologiyalar kontekstida yoshlarni ongli ravishda milliy qadriyatlarga sodiqlik bilan birga jamiyatdagi ijtimoiy masalalarni hal qilishga undash imkonini beradi.

Axloqiy tarbiya tizimi ma'naviy jarayonlar va texnologiyalar kontekstida insonning shaxsiy hamda ijtimoiy ongini shakllantirishga xizmat qiluvchi murakkab mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Uning asosiy vazifasi milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlikni mustahkamlash, yosh avlodni ijtimoiy faollikka tayyorlash hamda ularni jamiyatning axloqiy-ma'naviy me'yorlari doirasida faol subyekt sifatida tarbiyalashdan iboratdir. Charles Taylor bu jarayonni "madaniyatning o'zligini anglash mexanizmlari orqali shaxsiy identifikatsiya shakllanishi" sifatida izohlaydi [9, 67]. Uning fikridan kelib chiqadigan xulosa shuki, milliy va madaniy qadriyatlar yoshlar ongida mustahkamlanmasa, ularning ijtimoiy faolligi ko'pincha tashqi omillarga bog'liq bo'lib qoladi. Shu sababli, tarbiya jarayonida qadriyatlarning barqaror uzatilishi texnologiyalar yordamida kengaytirilishi lozim.

Axloqiy tarbiya tizimida yoshlarni ijtimoiy faollikka undash, avvalo, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish bilan chambarchas bog'liq. Hannah Arendt ta'kidlaganidek, "insonning ijtimoiy maydondagi faoliyati uning dunyoni anglash va unga javob berish qobiliyatiga tayanadi" [10, 173]. Bu qarash shuni ko'rsatadiki, yoshlarni ijtimoiy faollikka da'vat etish nafaqat tashqi rag'batlar orqali, balki ularning ma'naviy ongini mustahkamlash orqali amalga oshiriladi. Bunda tarbiya jarayonlari shaxsiy erkinlik va jamiyatga mas'uliyatni uyg'unlashtiruvchi ma'naviy texnologiyalarni talab qiladi. Masalan, interfaol o'quv metodlari, muhokama asosidagi ta'lim shakllari va madaniy loyihalarda ishtirok etish orqali yoshlar nafaqat qadriyatlarga sodiqlikni, balki jamiyatdagi real muammolarga munosabat bildirishni o'rganadilar.

Bu jarayonda global axloqiy tajribalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Martha Nussbaum "axloqiy tarbiyaning asosiy vazifasi insonni o'z chegaralaridan tashqariga chiqib, boshqalar taqdirini his etishga undashdir" deya ta'kidlaydi [11, 25]. Ushbu fikr milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirish bilan bir qatorda yoshlarni insoniyat miqyosidagi mas'uliyatga tayyorlash zarurligini ko'rsatadi. Ammo Nussbaumning qarashlariga ilmiy munosabat bildiradigan bo'lsak, milliy qadriyatlarni umumjahon qadriyatlari bilan uyg'unlashtirish bir tomonlama emas, balki o'zaro boyituvchi jarayon sifatida qaralishi kerak. Aks holda, yoshlar ongida universalizm va lokalizm o'rtasidagi ichki qarama-qarshilik kuchayishi mumkin.

Axloqiy tarbiya tizimining markaziy vazifasi yoshlar ongida milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirish va shu orqali ularni ijtimoiy faollikka undashdan iborat

bo'lib, u ma'naviy jarayonlarning eng muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Bu jarayon o'z mohiyatiga ko'ra shaxsiy identitetni barpo etish va jamiyat bilan uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Anthony Giddensning ta'kidlashicha, "shaxsiy identitet doimiy ravishda yangilanadigan jarayon bo'lib, u ijtimoiy muhit va madaniy qadriyatlar bilan uzluksiz o'zaro ta'sirda shakllanadi" [12, 54]. Bu fikr axloqiy tarbiyaning ijtimoiy-madaniy muhit bilan aloqasini ochib beradi, biroq unga ilmiy munosabat bildiradigan bo'lsak, identitet shakllanishida nafaqat ijtimoiy omillar, balki ongni texnologiyalar orqali yo'naltiruvchi ma'naviy mexanizmlar ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirish jarayonida yoshlarni ijtimoiy faollikka undash tarbiya tizimining uzviy qismi bo'lib, u global modernizatsiya va axborot oqimlari sharoitida yanada dolzarflik kasb etmoqda. Clifford Geertz bu jarayonni "insonning madaniy kodlar orqali dunyoni anglash uslubi" sifatida ifodalaydi [13, 89]. Uning yondashuvi muhim bo'lsa-da, uni tor doirada qabul qilish xavfi mavjud, chunki yoshlar nafaqat madaniy kodlar, balki axloqiy qarorlar qabul qilishda faol refleksiya talab qiluvchi ijtimoiy texnologiyalar ta'sirida ham shakllanadilar. Shuning uchun milliy va madaniy qadriyatlar faqat tashqi meros sifatida emas, balki ichki ong jarayonlarini uyg'otuvchi ma'naviy texnologiyalar orqali singdirilishi kerak.

XULOSA

Axloqiy tarbiya tizimida yoshlarni ijtimoiy faollikka undashning zamonaviy talqinlari ham diqqatga sazovordir. Paulo Freire bu jarayonni "insonni ijtimoiy zulmga befarq bo'lmaslikka va faol harakat orqali ozodlikni anglashga yo'naltirish" deb ta'riflaydi [14, 72]. Uning fikri shuni anglatadiki, ijtimoiy faollik oddiy faoliyat emas, balki axloqiy ongning yuksak shakli sifatida qaralishi lozim. Biroq, Freire yondashuvi asosan siyosiy pedagogika doirasida qoladi, shuning uchun uni ma'naviy texnologiyalar bilan boyitish, ya'ni yoshlarni jamiyatda ishtirok etishga undash jarayonini milliy va madaniy qadriyatlarga sodiqlik bilan uyg'unlashtirish zarur. Shu tarzda axloqiy tarbiya tizimi faqat nazariy konsepsiya emas, balki yoshlar uchun hayotiy tajribaga aylanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Tursunov A. Axloqiy tarbiyaning ma'naviy mezonlari. – Toshkent: Fan, 2022.
2. Turg'unov A. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yoshlar mediamadaniyatiga ta'siri. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2022.
3. Toshboboyev M. Axborotlashgan jamiyatda sun'iy intellektni rivojlantirishning epistemologik xususiyatlari. – Samarqand: SamDU, 2022.
4. Usmonov F. O'zbekistonda demokratik islohotlarning yangi bosqichida axborot erkinligini ta'minlashning ijtimoiy-falsafiy asoslari. – Toshkent: TDIU, 2022.
5. Kalondarova D. Axborotlashgan jamiyat ijtimoiy identikligi shakllanishida din omili. – Toshkent: O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi, 2020.
6. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
7. Geertz C. The Interpretation of Cultures. – New York: Basic Books, 1973.
8. Freire P. Pedagogy of the Oppressed. – New York: Continuum, 1970.
9. Taylor C. The Ethics of Authenticity. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.
10. Arendt H. The Human Condition. – Chicago: University of Chicago Press, 1958.

11. Nussbaum M. Creating Capabilities: The Human Development Approach. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
12. Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. – Cambridge: Polity Press, 1991.